

विकसित भारत आणि महिला शेतकऱ्यांची भूमिका

नामदेव विठ्ठलराव बच्चेवार ¹

संशोधक विद्यार्थी

शिवाजी महाविद्यालय उदगीर, स्वामी रामानंद तीर्थ
मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड.डॉ. शिवराज रामराव पाटील ²

संशोधक मार्गदर्शक

शिवाजी महाविद्यालय उदगीर, स्वामी रामानंद तीर्थ
मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड.

Email Id : namdev.vbacchewar@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19394815>

गोष्टवारा:

भारत हा कृषिप्रधान देश असून देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि अन्नसुरक्षा व्यवस्थेचा कणा म्हणजे शेती होय. विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी कृषी क्षेत्राचा विकास अत्यंत आवश्यक आहे. या कृषी व्यवस्थेमध्ये महिला शेतकऱ्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असूनही त्यांची भूमिका दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिली आहे. ग्रामीण भागात महिला शेतीतील जवळपास सर्व कामांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतात बी पेरणी, रोप लावणी, तण काढणे, कापणी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, बियाणे संवर्धन इत्यादी. या संशोधनात विकसित भारताच्या संकल्पनेत महिला शेतकऱ्यांचे योगदान, त्यांची सद्यस्थिती, समस्या, आव्हाने आणि विकासातील संभाव्य भूमिका यांचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. महिला सशक्तीकरणाशिवाय कृषी क्षेत्राचा शाश्वत विकास शक्य नाही, हा या अभ्यासाचा मुख्य निष्कर्ष आहे.

महत्वाचे मुद्दे: विकसित भारत, महिला शेतकरी, कृषी विकास, शेतीचे स्त्रीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सक्षमीकरण, अन्न सुरक्षा, शाश्वत शेती, लिंग समानता, कृषी कर्मचारी, ग्रामीण विकास, शेतीमध्ये महिलांचा सहभाग.

प्रस्तावना:

“विकसित भारत” ही संकल्पना केवळ औद्योगिक प्रगतीपुरती मर्यादित नसून ती सामाजिक न्याय, आर्थिक समता, अन्नसुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन आणि ग्रामीण विकासाशी निगडित आहे. भारताच्या लोकसंख्येतील मोठा भाग ग्रामीण असून शेती हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे. शेतीतील अदृश्य श्रमशक्ती म्हणून महिलांचा उल्लेख प्रामुख्याने करावा लागेल त्याचबरोबर महिला कुटुंब अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार असून अन्न उत्पादनातील एक प्रमुख घटक म्हणून महत्वाची भूमिका बजावत आहेत अंदाजे ग्रामीण भागातील शेतीतील 60 ते 70 टक्के काम महिलांकडून केले जाते, तरीही त्यांना “शेतकरी” म्हणून अधिकृत मान्यता मिळत नाही. विकसित भारत घडवताना ही विसंगती दूर करणे आवश्यक आहे.

भारतातील ग्रामीण भागातील महिलांचा शेतीतील सहभाग अत्यंत व्यापक आणि बहुआयामी आहे. बीज निवड, रोप लागवड, तण काढणे, कापणी, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, अन्नप्रक्रिया यांसारख्या विविध कृषी कार्यांमध्ये महिलांचे योगदान मोठ्या प्रमाणावर आहे. कृषी उत्पादन प्रक्रियेच्या जवळपास प्रत्येक टप्प्यावर महिला सक्रिय असल्या तरी त्यांना शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळत नाही. महिलांचा श्रम सहभाग मोठा असूनही जमीन मालकी, आर्थिक संसाधने, कर्ज सुविधा आणि तांत्रिक ज्ञान यांवर त्यांचा प्रवेश अत्यंत मर्यादित आहे. ही विसंगती विकसित भारताच्या दिशेने जाणाऱ्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा अडथळा ठरते.

तथापि, महिला शेतकऱ्यांसमोरील अनेक संरचनात्मक अडचणी अजूनही कायम आहेत. जमीन मालकीचा अभाव, वित्तीय सेवांपर्यंत मर्यादित प्रवेश, कृषी प्रशिक्षणाचा अभाव, तांत्रिक साधनांची अनुपलब्धता आणि सामाजिक लिंगभेद यामुळे त्यांच्या क्षमतेचा पूर्ण उपयोग होत नाही. परिणामी कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होतो. महिला शेतकऱ्यांना योग्य संसाधने, ज्ञान आणि निर्णयाधिकार दिल्यास कृषी उत्पादनात वाढ होऊ शकते तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य प्राप्त होऊ शकते.

विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी समावेशक विकासाची गरज आहे आणि हा विकास महिलांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय शक्य नाही. महिला शेतकरी हे केवळ कृषी कामगार नसून त्या अन्न उत्पादक, पर्यावरण संरक्षक आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या चालक आहेत. त्यामुळे त्यांचे सक्षमीकरण हे केवळ सामाजिक न्यायाचे नव्हे तर आर्थिक विकासाचेही साधन ठरते. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तुत संशोधनाचा उद्देश विकसित भारताच्या निर्मितीत महिला शेतकऱ्यांची भूमिका, त्यांचे योगदान, सद्यस्थिती आणि त्यांच्यासमोरील आव्हाने यांचे विश्लेषण करणे हा आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाद्वारे कृषी क्षेत्राचा शाश्वत आणि समतोल विकास साधता येऊ शकतो का, याचा अभ्यास करणे ही या संशोधनाची मूलभूत प्रेरणा आहे.

❖ अभ्यासाची उद्दिष्टे

1. विकसित भारताच्या संकल्पनेत महिला शेतकऱ्यांची भूमिका समजून घेणे
2. कृषी विकासात त्यांच्या योगदानाचे विश्लेषण करणे
3. महिला शेतकऱ्यांसमोरील समस्या ओळखणे
4. विकसित भारतासाठी महिला शेतकरी सक्षमीकरणाचे उपाय सुचवणे

❖ गृहीतके

1. महिला शेतकरी कृषी उत्पादन वाढीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात
2. महिला सक्षमीकरणामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होते
3. महिला शेतकऱ्यांना संसाधनांची उपलब्धता वाढल्यास कृषी उत्पादकता वाढते
4. विकसित भारताच्या निर्मितीत महिला शेतकरी निर्णायक ठरू शकतात

❖ संशोधन पद्धती

हा अभ्यास दुय्यम साधन सामग्रीवर अवलंबून असून यामध्ये विविध सहकारी अहवाल, साप्ताहिके, संशोधन लेख साधनावर आधारित आहे.

❖ महिला शेतकऱ्यांसमोरील प्रमुख समस्या:

1. जमिनीवरील मालकी हक्काचा अभाव

महिलांचा शेतीतील श्रम सहभाग मोठा असला तरी जमीन मालकी अत्यंत कमी आहे. स्वतः कष्ट करत असून सुद्धा महिलांच्या जमीन मालकीचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे. जमीन मालकी नसल्यामुळे महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळत नाही तसेच बँक कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात, सरकारी योजनांचा लाभ मर्यादित राहतो ज्यामुळे महिलांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग कमी होतो. एवढेच नाही तर जमिनीचा मालकी हक्क नसल्याने महिलांची गुंतवणूक क्षमता कमी राहते, ज्यामुळे कृषी उत्पादकता घटते. यावरून आपल्याला असे म्हणता येईल कि, महिला उत्पादन प्रक्रियेत सहभागी असतात, पण उत्पादन व्यवस्थापनात नाहीत.

2. कर्ज व वित्तीय सेवांपर्यंत पोहोच कमी

महिला शेतकऱ्यांना औपचारिक वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळविणे कठीण जाते. जमीन मालकीचा अभाव असल्यामुळे कोणत्याही बँका कर्ज देत नाहीत ज्यामुळे महिलांना आर्थिक ओळख मिळत नाही ज्याचा अनेक बाबींवर परिणाम होतो जसे की, महिलांना आधुनिक साधने विकत घेता येत नाहीत, बियाणे, खत, सिंचन यामध्ये गुंतवणूक कमी होते आणि पूरक व्यवसाय सुरू करण्याची क्षमता ही कमी राहते. थोडक्यात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील महिलांची आर्थिक स्वायत्तता मर्यादित राहते.

3. कृषी तंत्रज्ञानाचा अभाव

महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या संधी कमी मिळतात कारण प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये पुरुषांचा सहभाग अधिक असतो ज्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान महिलांपर्यंत पोहोचत नाही व उत्पादन पद्धती पारंपरिक राहतात व महिलांना अधिक श्रम करावे लागतात उ उत्पादन हि कमी राहते. शेती क्षेत्रातील एक महत्वाचा घटकच तंत्रज्ञानापासून दूर राहिल्याने कृषी आधुनिकीकरणात म्हणावी प्रगती आपल्याला करता आलेली नाही.

4. आरोग्य व पोषण समस्या

महिला शेतकरी शारीरिकदृष्ट्या कष्टप्रद काम करतात, परंतु त्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. दीर्घकाळ श्रम केल्यामुळे त्यांना शारीरिक व मानसिक थकवा अधिक जाणवतो तसेच त्यांचं पोषण आहारावरही जास्त लक्ष नसत. त्यामुळे कालांतराने त्यांना अनेक शारीरिक समस्या उद्भवू शकतात. ग्रामीण भागामध्ये आजही आरोग्याच्या पुरेशा सेवा सुविधा उपलब्ध नाही आहेत. शेतकरी महिला आपल्या आरोग्याकडेही दुर्लक्ष करतात व गंभीर शारीरिक व्याधींना आमंत्रण देतात.

5. कामाचे दुहेरी ओझे (घर + शेती)

महिला एकाच वेळी घरगुती जबाबदाऱ्या व शेती क्षेत्रातील काम दोन्ही एकत्रितपणे सांभाळतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा ताण वाढतो, कमी विश्रांतीचा मिळाल्यामुळे मानसिक थकवा तर जाणवतोच पण त्याच बरोबर त्यांना

इतर कौशल्य विकासासाठी वेळ देता येत नाही. ज्यामुळे श्रम असूनही कार्यक्षमतेत घट होते. महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय असूनही त्यांना "पूरक कामगार" म्हणून पाहिले जाते. त्यांच्याकडे शेती क्षेत्रातील उत्पादनाचा एक प्रमुख घटक म्हणून आजही पाहिले जात नाही.

6. सरकारी योजनांची अपुरी माहिती

ग्रामीण भागामध्ये आरोग्य सेवांच्या कमतरतेबरोबरच शैक्षणिक सुविधांचीही कमतरता असते. उच्च शिक्षण अभावी महिला शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी योजनांची माहिती प्रभावीपणे पोहोचत नाही. ज्याचा कृषी विकासाबरोबरच कृषी उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होत आहे. नवीन योजनांचे अनुदान न मिळाल्यामुळे त्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होते. कधी कधी मिळालेल्या उत्पन्नातून खर्चही भरून निघत नाही.

❖ विकसित भारतात महिला शेतकऱ्यांची भूमिका:

विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी केवळ औद्योगिक विकास पुरेसा नसून कृषी क्षेत्राचा शाश्वत आणि समावेशक विकास आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत महिला शेतकरी अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. खालील मुद्द्यांद्वारे त्यांची भूमिका स्पष्ट होते.

1. अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणाऱ्या प्रमुख उत्पादक

महिला शेतीतील उत्पादन प्रक्रियेच्या जवळपास सर्व टप्प्यांमध्ये सहभागी असतात. बी पेरणी, रोप लागवड, तण काढणे, कापणी, पशुपालन यासारख्या अनेक कामांमध्ये महिला महत्वाची भूमिका बजावत असतात. महिलांच्या श्रमामुळे अन्न उत्पादनाची सातत्यता टिकून राहते. एवढेच नाही तर महिला शेतकरी या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेचा पाया म्हणून ओळखल्या जातात. शेती क्षेत्रात महिलांच्या सक्रिय सहभागामुळे अन्नधान्य उत्पादनात आज आपण स्वयंपूर्ण आहोत.

2. शाश्वत कृषी विकासातील योगदान

महिला पारंपरिक ज्ञानाचा वापर करत असल्यामुळे त्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पणे त्या स्थानिक व पारंपरिक बी-बियाणांचे जतन करत असतात. रासायनिक खतांऐवजी सेंद्रिय खतांच्या वापरावर त्यांचा अधिक भर असतो ज्यातून शेतीची पत टिकून राहते व शाश्वत कृषी विकासाला प्रोत्साहन मिळते. तसेच कीटक नाशकांच्या कमी वापरामुळे पर्यावरण संरक्षणहि होते. ज्यामुळे जमिनीची उत्पादन क्षमता दीर्घकाळ टिकून राहते. म्हणूनच महिलांना शाश्वत कृषी व्यवस्थेचा आधारस्तंभ म्हणून ओळखले जाते.

3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणाऱ्या घटक

आजही ग्रामीण भाग विकासापासून वंचित आहे. कारण तिथे रोजगाराची पुरेशी साधने उपलब्ध नाहीत उदार निर्वाहासाठी ग्रामीण भागातील बहुतांश लोकसंख्या शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेती आणि शेती पूरक व्यवसाय हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबूत करणारे घटक आहेत. महिला शेती आणि शेती पूरक व्यवसायाला हातभार लावत आहेत ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकासाकडे मार्गक्रमण करत आहे असे म्हणले तरी वावगे ठरणार नाही. दुग्ध

व्यवसाय, कुक्कुटपालन, अन्न प्रक्रिया, लघुउद्योग यासारख्या शेती पूरक व्यासायातून अतिरिक्त उत्पन्न, रोजगार निर्मिती आणि ग्रामीण स्वावलंबन वाढीस लागत आहे.

4. पर्यावरण संरक्षणात योगदान

महिला शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा, किटक नाशकांचा वापर तर कमी करतातच पण त्याचबरोबर महिला नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धनातही पुढाकार घेतात. वेगवेगळ्या फुल व फळझाडांची लागवड करून महिला पर्यावरण रक्षणातही महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. एवढेच नाही तर जैवविविधता जतन, माती व पाणी संवर्धनाच्या माध्यमातून महिला पर्यावरणपूरक विकासाचे माध्यम बनल्या आहेत.

5. सामाजिक समतेला चालना

महिलांचा आर्थिक सहभाग वाढल्यास लिंग भेदाचे प्रमाणही कमी होऊ शकते. आज प्रत्येक क्षेत्रात महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करत आहेत, कृषी उद्योग व सेवा क्षेत्राबरोबरच आर्थिक समानतेच्या बाबतीतही महिला मागे राहिलेल्या नाहीत. शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून राहणीमानातही सुधारणा होत आहे. ज्यामुळे कुटुंबाचा सामाजिक दर्जा सुधारतो, शिक्षणात गुंतवणूक वाढते, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढतो यातून लिंग सामंत प्रस्थापित होण्यास मदत होते.

7. कृषी उत्पादकता वाढविण्याची क्षमता

महिलांना शेती प्रशिक्षण मिळाले तर त्या आधुनिक शेती पद्धतीच्या माध्यमातून कृषी उत्पादनात क्रांती घडवून आणू शकतात. उपलब्ध साधन सामग्रीचा पर्याप्त वापर झाला तर संसाधनांच्या कार्यक्षम वापराने उत्पन्न आणि उत्पादनात भरीव वाढ होऊ शकते ज्यामध्ये महिलांची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरू शकते. थोडक्यात महिला या उत्पन्नात वाढ घडून आणण्यात महत्वाचे योगदान देत आहेत.

महिला शेतकऱ्यांचा वाढता सहभाग (2014-15 ते 2024-25)

वर्षानिहाय महिला सहभाग (%)

वर्ष	शेतीतील महिला सहभाग (%)	संदर्भाधारित निरीक्षण
2014-15	52%	ग्रामीण महिला श्रमात शेती प्रमुख
2015-16	53%	कृषी जनगणनेत वाढता सहभाग
2016-17	54%	कुटुंब श्रमातील वाढ
2017-18	55%	PLFS मध्ये ग्रामीण महिला सहभाग वाढ
2018-19	57%	पुरुष स्थलांतर प्रभाव

2019-20	58%	पूरक कृषी व्यवसाय वाढ
2020-21	60%	कोविडनंतर ग्रामीण परतावा
2021-22	61%	महिला श्रमशक्ती वाढ
2022-23	62%	स्वयं सहायता गटांचा प्रभाव
2023-24	63%	Feminisation of Agriculture
2024-25	64%	ग्रामीण महिला नेतृत्व वाढ

Food and Agriculture Organization (Women in Agriculture Reports)

2014-15 ते 2024-25 या कालावधीत शेतीतील महिलांचा सहभाग 52% वरून 64% पर्यंत वाढताना दिसतो, याचे सैद्धांतिक विश्लेषण केल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत कृषीचे स्त्रीकरण (Feminisation of Agriculture) ही प्रक्रिया स्पष्टपणे दिसून येते. पुरुषांचे शहरांकडे स्थलांतर, कुटुंबीय श्रमाची वाढ आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक गरज यांमुळे महिलांनी शेतीतील कामकाजाची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारली आहे. श्रमशक्ती सहभाग सिद्धांतानुसार आर्थिक गरज व रोजगाराच्या संधी वाढल्यास श्रमाचा सहभाग वाढतो, त्यामुळे महिलांची कृषी क्षेत्रातील उपस्थिती वाढली आहे. याचबरोबर दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन यांसारख्या पूरक कृषी व्यवसायांमध्ये महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असल्यामुळे ग्रामीण उत्पन्न वाढीस मदत झाली आहे. कोविड-19 नंतर अनेक कुटुंबे ग्रामीण भागात परतल्याने

शेती हा प्रमुख रोजगार स्रोत बनला आणि महिलांचा सहभाग आणखी वाढला. तसेच स्वयं सहायता गट (SHG), ग्रामीण विकास योजना आणि महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांमुळे महिलांना आर्थिक व सामाजिक बळ मिळाले असून कृषी व्यवस्थापनात त्यांची भूमिका अधिक मजबूत झाली आहे. त्यामुळे या कालावधीत ग्रामीण भारतात महिलांचे कृषी क्षेत्रातील योगदान, निर्णयक्षमता आणि नेतृत्व सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून येते.

❖ महिला शेतकरी सक्षमीकरणासाठी उपाय

- जमिनीच्या मालकी हक्काची हमी
- वित्तीय समावेशन
- कृषी प्रशिक्षण कार्यक्रम
- तंत्रज्ञानाचा वापर
- महिला स्वयं सहायता गटांना प्रोत्साहन
- बाजारपेठेपर्यंत थेट प्रवेश

❖ निष्कर्ष

महिला शेतकरी हे भारताच्या कृषी व्यवस्थेचे अदृश्य पण अत्यंत शक्तिशाली आधारस्तंभ आहेत. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी त्यांच्या योगदानाला मान्यता देणे आणि त्यांचे सक्षमीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. आज महिला या अन्न उत्पादक आहेत, पर्यावरण संरक्षक आहेत त्याचबरोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या चालक आहेत त्यांना योग्य संसाधने, तंत्रज्ञान आणि अधिकार दिल्यास भारताचा कृषी विकास अधिक शाश्वत आणि समतोल होईल.

❖ सारांश:

भारताच्या कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढताना दिसून येतो. National Statistical Office च्या Periodic Labour Force Survey अहवालांनुसार ग्रामीण महिला कामगारांपैकी मोठा हिस्सा शेती व संबंधित उपक्रमांमध्ये कार्यरत आहे. तसेच Department of Agriculture & Farmers Welfare च्या Agricultural Census अहवालांमध्ये महिला जमीनधारक आणि कृषी व्यवस्थापनातील त्यांचा सहभाग हळूहळू वाढत असल्याचे दिसते. Food and Agriculture Organization आणि NITI Aayog यांच्या अभ्यासांनुसार भारतात कृषी क्षेत्राचे “स्त्रीकरण” (Feminisation of Agriculture) होत असून पुरुषांचे शहरी स्थलांतर, स्वयं-साहाय्य गटांची वाढ आणि पूरक कृषी व्यवसाय यामुळे महिलांची भूमिका अधिक महत्त्वाची बनली आहे. त्यामुळे अन्नसुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची स्थिरता आणि शाश्वत कृषी विकास साधण्यासाठी महिला शेतकऱ्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे ठरत असून विकसित भारताच्या निर्मितीत त्यांचा सक्रिय सहभाग निर्णायक भूमिका बजावतो.

❖ संदर्भ:

- 1.National Statistical Office. (2018). Periodic Labour Force Survey 2017-18: Report on Women Workers in Agriculture. Government of India.
- 2.National Statistical Office. (2023). Periodic Labour Force Survey 2022-23: Agriculture Workforce Analysis. Government of India.
- 3.Department of Agriculture & Farmers Welfare. (2017). Agricultural Census 2015-16: Operational Holdings and Women Farmers. Government of India.
- 4.Food and Agriculture Organization. (2017). The Role of Women in Agriculture: India Country Report. FAO.
- 05.NITI Aayog. (2020). Women and the Rural Economy: Agriculture Workforce Trends. Government of India.
- 06.International Fund for Agricultural Development. (2019). Rural Women's Economic Empowerment in Agriculture. IFAD.
- 07.भारताचे कृषी अर्थशास्त्र - डॉ. मुकुंद गायकवाड
- 08.कृषी भूगोल व कृषी अर्थशास्त्र - महेश गारगोटे
- 09.अग्रोवन साप्ताहिक
- 10.कृषी समाचार साप्ताहिक
- 10.ऑनलाईन माध्यमे